

УДК 577.346; 631.8

**ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА НАКОПЛЕНИЕ
ИСКУССТВЕННЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ
В ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУРАХ
НА СЕРО-БУРЫХ ПОЧВАХ АБШЕРОНА**

**EFFECT OF FERTILIZER ON THE ACCUMULATION ARTIFICIAL AND NATURAL
RADIONUCLIDES THE GRAINS AND LEGUMINOUS CROPS
ON GRAY-BROWN SOILS ABSHERON**

©Абдуллаев М. А.

*Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана
г. Баку, Азербайджан, mahmud.su@mail.ru*

©Abdullayev M.

*Institute of Radiation Problems of the National Academy of Sciences of Azerbaijan
Baku, Azerbaijan, mahmud.su@mail.ru*

©Холина Т. А.

*Бакинский Государственный университет,
г.Баку, Азербайджан, tatyana_xolina@mail.ru*

©Kholina T.

*Baku State University,
Baku, Azerbaijan, tatyana_xolina@mail.ru*

Аннотация. Результаты проведенных исследований показывают, что внесение минеральных удобрений как в оптимальных, так и несколько повышенных нормах привело к значительному увеличению урожая различных сельскохозяйственных культур, а также к снижению концентрации естественных и искусственных радионуклидов в зерновых (озимая пшеница и озимый ячмень) и зернобобовых (соя и нут) культурах. Так, концентрация ^{90}Sr уменьшилась в среднем в зерне на 18,4-59,6%, ^{90}Sr в соломе - на 14,7-54,3%; концентрация ^{137}Cs в зерне на 22,0-62,5%, в соломе - на 18,0-51,4%; ^{238}U в зерне на 2,3-20,5%, в соломе - на 4,5-25,9%; ^{232}Th в зерне на 2,7-24,4%, в соломе - на 8,3-51,8%. Аналогично ^{238}U , несколько увеличивается вынос ^{232}Th с урожаем с единицы площади.

Abstract. The results of the conducted studies show that the application of mineral fertilizers, both in optimal and slightly higher rates, resulted in a significant increase in the yield of various crops, as well as in the reduction of the concentration of natural and artificial radionuclides in cereals (winter wheat and winter barley) and leguminous crops (soybean and chickpea) cultures. Thus, the concentration of ^{90}Sr decreased on average in grain by 18.4-59.6%, ^{90}Sr in straw - by 14.7-54.3%; the concentration of ^{137}Cs in grain is 22.0-62.5%, in straw - by 18.0-51.4%; ^{238}U in grain by 2.3-20.5%, in straw - by 4.5-25.9%; ^{232}Th in grain by 2.7-24.4%, in straw - by 8.3-51.8%. Similarly to ^{238}U , the yield of ^{232}Th increases slightly with the yield per unit area.

Ключевые слова: оптимальные и повышенные нормы минеральных удобрений, вынос радионуклидов с урожаем, концентрация ^{90}Sr , ^{137}Cs , ^{238}U , ^{232}Th

Keywords: optimal and increased norms of mineral fertilizers, removal of radionuclides with yield, concentration of ^{90}Sr , ^{137}Cs , ^{238}U , ^{232}Th

С момента появления искусственных радионуклидов в биосфере начались интенсивные поиски контрмер, исключающих или ограничивающих накопления их в

сельскохозяйственных растениях. Одной из таких контрмер стало внесение минеральных удобрений под посевы. Имеющиеся литературные данные по этому поводу очень противоречивы. По данным Д. А. Алиева и др. [2] применение таких удобрений снижает, по другим – повышает накопление ^{90}Sr , ^{137}Cs и других искусственных радионуклидов в урожае различных культур.

В свое время В.Г.Маликов с сотрудниками [6] отметили, что под действием минеральных удобрений (NPK и NP) не изменяется поступление ^{90}Sr в растения. В этой же работе отмечается, что внесение совместно калийно-фосфорных минеральных удобрений (PK) на 25% снижало поступление в растения ^{137}Cs и несколько не влияло на усвоения ^{90}Sr растениями.

В естественных кормовых угодьях Полесья Украинской Республики М. И. Ильиным и др. [4] изучен переход ^{137}Cs в растения после Чернобыльской катастрофы. В результате, в Киевской и Житомирской областях, после коренного улучшения естественных кормовых угодий, переход ^{137}Cs из почв в растения снизился в 2 раза. Проведение агротехнических мероприятий в производственных условиях, в том числе внесение высоких норм калийных удобрений и известки способствовало тому, что переход ^{137}Cs в растения в полевых условиях снизился в 16 раз.

Б. С. Пристер с сотрудниками [9] в полевом опыте на дерново-подзолистой почве, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, изучали влияние полных минеральных удобрений и химических мелиорантов на накопление ^{137}Cs в растениях картофеля. В опытах наибольшее влияние на его поступление оказало внесение двойной нормы калия и навоза. При этом удельная активность клубней снижалась в 4,3 и 5,0 раз, соответственно.

Исследованиями Р. Г. Ильязова [5] за время 24-летних период экспериментов в реальных условиях радиоактивного загрязнения агроэкоосферы в Белорусском Полесье после чернобыльской катастрофы была оценена радиозэкологическая обстановка окружающей среды. Автором предложены защитные мероприятия, гарантирующие производство нормативно чистой сельскохозяйственной продукции и радиационную защиту населения.

Применение минеральных удобрений в с/х неизбежно ведет к дополнительному вовлечению в систему «почва-удобрение-растение» естественных радионуклидов. Примерно 20-25% вносимого с удобрениями в почву сельскохозяйственных угодий ^{238}U , ^{232}Th и ^{226}Ra содержится в фосфорных удобрениях, где концентрация радионуклидов колеблется от 37,0 до 370,0 Бк/кг [3].

Проблема изучение влияния минеральных удобрений на накопление естественных радионуклидов в различных с/х растениях остается крайне малоизученной, и имеющиеся литературные сведения свидетельствуют о противоречивости полученных результатов

Учитывая противоречивость этих проблем мы в Азербайджане поставили перед собой цель – рассмотреть влияние минеральных удобрений (как оптимальных, так и повышенных норм) на поступление ^{90}Sr , ^{37}Cs , ^{238}U и ^{232}Th в урожай различных сельскохозяйственных культур.

Материал и методика

^{90}Sr определяли радиохимически классическим оксалатным методом [8]. Измерения проводили по дочернему продукту ^{90}Y на 4 π -проточном счетчике β -излучений с фоном 5-6 имп/мин.

^{137}Cs определяли методом гамма-спектрометрии с помощью гамма-спектрометра на базе полупроводникового детектора ДГДК-80А.

^{238}U и ^{232}Th определяли спектрофотометрически с арсеназо-III с дальнейшим отделением их на анионите ЭДЭ-10н.

Полевые опыты проводились на серо-бурых почвах Абшеронского опытного участка АзНИИ Земледелия. Удобрения вносили: азот – 100 кг/га действующего начала в виде

аммиачной селитры, фосфор – 120 кг/га в виде двойного суперфосфата, калий – 60 кг/га в виде сернокислого калия. Учетная площадь опытных делянок с пшеницей и ячменем – 10 м², с нутом и соей – 16 м². Повторность в опытах 3-кратная. Ниже приводится схема опытов.

Схема опыта:

Для озимой пшеницы – Контроль (без удобрений), N160P90K60 (оптимальная норма), N240P360K240, N320P720K480;

Для озимого ячменя – Контроль (без удобрений), N90P90K60 (оптимальная норма), N135P360K240, N180P720K480;

Для нута – Контроль (без удобрений), N30P60K30 (оптимальная норма), N45P240K120, N60P480K240;

Для сои – Контроль (без удобрений), N90P60K30 (оптимальная норма), N135P240K120, N180P480K240.

Результаты и их обсуждение

Результаты опытов показывают, что внесение возрастающих норм полных минеральных удобрений повышает урожайность зерновых колосовых (озимая пшеница и озимый ячмень) и зернобобовых (соя и нут) культур. Прибавка от внесения минеральных удобрений в среднем составила для зерна озимой пшеницы – 12,5-30,5 ц/га (или 23,3-56,8%), озимого ячменя – 9,6-26,1 (или 20,6-56,0%), сои – 5,7-12,7 (или 28,2-62,9%) и нута – 2,6-8,2 ц/га (или 13,7-43,2%), а для соломы этих же культур: 10,7-30,2 ц/га (или 18,3-51,7%); 13,3-29,3 (или 23,4-51,5%); 12,1-17,4 (или 40,6-58,4%) и 4,4-12,9 ц/га (или 17,0-49,8%) соответственно (табл. 1).

Внесение в почву возрастающих норм полных минеральных удобрений снижало концентрацию ⁹⁰Sr в среднем в зерне озимой пшеницы на 24,0-41,1% (или 10,5-18,0 сБк/кг), озимого ячменя – на 18,4-52,2% (или 23,8-67,7 сБк/кг), сои – на 30,6-59,6% (или 57,4-111,9 сБк/кг) и нута – на 36,2-53,9% (или 66,3-98,8 сБк/кг). Концентрация ⁹⁰Sr в соломе озимой пшеницы по сравнению с контрольным вариантом уменьшалась на 23,0-54,3 % (или 97,4-230,3 сБк/кг), озимого ячменя – на 21,1-45,2% (или 102,7-220,0 сБк/кг), сои – на 14,7-39,0% (или 132,2-352,0 сБк/кг) и нута – на 25,4-37,7% (или 176,7-262,1 сБк/кг) (см. табл. 1).

Внесение минеральных удобрений снижало концентрации ¹³⁷Cs в зерне озимой пшеницы на 40,0-62,5% (или 6,1-9,5 сБк/кг), озимого ячменя – на 33,2-56,8% (или 8,3-

Таблица 1

ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА НАКОПЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В УРОЖАЕ НЕКОТОРЫХ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР (числитель – зерно, знаменатель – солома)

Варианты опыта	Урожайность		⁹⁰ Sr		¹³⁷ Cs	
	В ц/га	В % к контр.	Концентрация, сБк/кг	Вынос с урожаем, сБк/м ²	Концентрация, сБк/кг	Вынос с урожаем, сБк/м ²
1	2	3	4	5	6	7
<i>О з и м а я п ш е н и ц а</i>						
Контроль (без удобрений)	<u>53,7</u> 100,0	<u>58,4</u> 100,0	<u>43,8</u> 424,0	<u>23,6</u> 247,7	<u>15,2</u> 46,5	<u>8,2</u> 27,2
N160P90K60 (оптимальная норма)	<u>66,2</u> 123,3	<u>69,1</u> 118,3	<u>33,3</u> 326,6	<u>22,1</u> 225,6	<u>9,1</u> 34,5	<u>6,0</u> 23,8
N240P360K240	<u>78,7</u> 146,6	<u>78,5</u> 134,4	<u>31,1</u> 248,5	<u>24,3</u> 195,8	<u>6,0</u> 30,9	<u>6,3</u> 24,3
N320P720K480	<u>84,2</u> 156,8	<u>88,6</u> 151,7	<u>25,8</u> 193,7	<u>21,6</u> 172,3	<u>5,7</u> 25,4	<u>4,8</u> 22,5

1	2	3	4	5	6	7
<i>О з и м ы й я ч м е н ь</i>						
Контроль (без удобрений)	<u>46,6</u> 100,0	<u>56,9</u> 100,0	<u>129,6</u> 486,2	<u>60,0</u> 275,7	<u>25,0</u> 55,0	<u>11,6</u> 31,6
N90P90K60 (оптимальная норма)	<u>56,2</u> 120,6	<u>70,2</u> 123,4	<u>105,8</u> 383,5	<u>59,1</u> 268,9	<u>16,7</u> 45,1	<u>9,3</u> 31,6
N135P360K240	<u>63,9</u> 137,1	<u>78,7</u> 138,3	<u>75,7</u> 321,4	<u>48,0</u> 253,0	<u>13,8</u> 37,4	<u>8,9</u> 29,4
N3180P720K480	<u>72,7</u> 156,0	<u>86,2</u> 151,5	<u>61,9</u> 266,2	<u>44,7</u> 229,4	<u>10,8</u> 30,1	<u>7,9</u> 25,8
<i>Н у т</i>						
Контроль (без удобрений)	<u>19,0</u> 25,9	<u>100,0</u> 100,0	<u>182,9</u> 696,0	<u>34,9</u> 182,7	<u>22,5</u> 79,1	<u>4,3</u> 20,2
N30P60K30 (оптимальная норма)	<u>21,6</u> 30,3	<u>113,7</u> 116,5	<u>117,0</u> 519,3	<u>25,3</u> 160,1	<u>15,2</u> 60,0	<u>3,3</u> 18,3
N45P240K120	<u>24,8</u> 33,9	<u>130,5</u> 130,9	<u>100,4</u> 470,0	<u>25,1</u> 160,1	<u>12,1</u> 47,9	<u>3,0</u> 16,8
N60P480K240	<u>27,2</u> 38,8	<u>143,2</u> 150,0	<u>84,5</u> 433,9	<u>23,0</u> 168,1	<u>10,4</u> 41,7	<u>2,9</u> 16,6
<i>С о я</i>						
Контроль (без удобрений)	<u>20,2</u> 29,8	<u>100,0</u> 100,0	<u>187,7</u> 902,2	<u>37,8</u> 268,2	<u>30,5</u> 105,3	<u>6,1</u> 31,4
N90P60K30 (оптимальная норма)	<u>25,9</u> 41,9	<u>128,2</u> 140,6	<u>130,2</u> 770,0	<u>33,4</u> 322,1	<u>23,8</u> 83,0	<u>6,0</u> 34,7
N135P240K120	<u>30,8</u> 44,4	<u>152,5</u> 149,0	<u>94,9</u> 649,9	<u>29,1</u> 289,0	<u>19,1</u> 63,3	<u>5,8</u> 28,2
N180P480K240	<u>32,9</u> 47,2	<u>162,9</u> 158,4	<u>75,7</u> 550,2	<u>24,9</u> 258,7	<u>14,0</u> 53,9	<u>4,5</u> 25,3

14,2 сБк/кг), сои - на 22,0-54,1% (или 6,7-16,5 сБк/кг) и нута - на 32,4-53,8% (или 7,3-12,1 сБк/кг). Концентрация ^{137}Cs по сравнению с неудобренным вариантом в соломе озимой пшеницы снижалась на 25,8-45,4% (или 12,0-21,1 сБк/кг), озимого ячменя – на 18,0-45,3% (или 9,9-24,9 сБк/кг), сои – на 22,3-51,4% (или 21,2-48,8 сБк/кг) и нута снижалась - на 24,1-47,3% (или 19,1-37,4 сБк/кг) (см. табл. 1).

Уменьшение концентрации ^{90}Sr и ^{137}Cs в растениях под действием внесения минеральных удобрений может быть результатом «разбавления» радионуклидов, в увеличивающейся фитомассе [1, 7] снижения доступности радионуклидов для корневого усвоения вследствие уменьшения подвижности ^{90}Sr и ^{137}Cs или изменения соотношения доступных форм для растений радионуклидов в почве.

Вынос радионуклидов с растениями из почв (в расчете с единицы площади) при внесении удобрений снижался. Снижение выноса радионуклидов из почв объясняется тем, что концентрация радионуклидов в растениях при внесении минеральных удобрений уменьшалась в большей степени, чем происходил рост урожайности. Факт снижения выноса радионуклидов с урожаем при внесении удобрений важен с радиационно-гигиенической точки зрения, так как означает, что химизация сельскохозяйственного производства не ведет к увеличению коллективных доз облучения, определяющихся как функция выноса радионуклидов с урожаем с единицы площади. Вынос ^{90}Sr с зерном и соломой колеблется от 0,011 до 0,15% запаса радионуклида в почве, а для ^{137}Cs эти величины колебались в интервале 0,006-0,04% (см. табл. 1).

В связи с вышеуказанным, на серо-бурых почвах Абшерона изучали влияние как оптимальных, так в несколько повышенных норм минеральных удобрений на продуктивность и накопление ^{238}U и ^{232}Th в урожае различных сельскохозяйственных культур. Концентрация ^{238}U в зерне озимой пшеницы снижается на 2,3-20,5% (или 0,1-0,9 сБк/кг), сои - на 2,5-10,0% (или 0,2-0,8 сБк/кг), нута - 4,0-5,3% (или 0,3-0,4 сБк/кг), а в зерне озимого ячменя не была разницы между контролем и удобренными вариантами. Минеральные удобрения значительно снижают концентрацию ^{238}U в соломе сои на 16,1-25,9% (или 3,6-5,8 сБк/кг), нута - на 8,9-17,2% (или 1,8-3,2 сБк/кг), озимого ячменя - на 5,7-7,8% (или 0,8-1,1 сБк/кг) и озимой пшеницы - на 4,5-12,1% (или 0,6-1,6 сБк/кг). Однако с увеличением норм минеральных удобрений несколько возрастает вынос ^{238}U с урожаем с единицы площади (табл. 2)

Наблюдается также некоторое снижение концентрации ^{232}Th во всех исследованных культурах под действием минеральных удобрений, особенно в повышенных нормах. Наибольшее снижение концентрации ^{232}Th в растениях происходит в вариантах, где применялись максимальные нормы удобрений. Высокие нормы минеральных удобрений в среднем за 2 года уменьшали концентрацию ^{232}Th в зерне сои на 10,7-24,1% (или 1,2-2,7 сБк/кг), нута - на 2,7-24,4% (или 0,5-1,9 сБк/кг), озимого ячменя - на 8,3-18,0% (или 1,0-2,4 сБк/кг) и озимой пшеницы - на 17,0-30,2% (или 0,9-1,6 сБк/кг) по сравнению с контрольными вариантами. Аналогичное снижение концентрации ^{232}Th наблюдается и в соломе исследованных культур. Так, минеральные удобрения снижают концентрацию ^{232}Th в соломе сои на 19,7-51,8% (или 2,7-7,1 сБк/кг), нута - на 9,5-15,0% (или 1,5-2,3 сБк/кг), озимого ячменя - на 8,3-18,0% (или 1,0-2,4 сБк/кг) и озимой пшеницы - на 9,3-24,8% (или 1,2-3,2 сБк/кг). Аналогично ^{238}U , несколько увеличивается вынос ^{232}Th с урожаем с единицы площади (см. табл. 2).

Таким образом, внесение минеральных удобрений в оптимальных, а также в повышенных нормах наряду с увеличением урожая, приводит к значительному снижению накопления ^{238}U и ^{232}Th в различных сельскохозяйственных культурах увеличивается доля кислоторастворимых и фиксированных форм этих радионуклидов в почве.

Таблица 2

ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА НАКОПЛЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В УРОЖАЕ
НЕКОТОРЫХ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
(числитель – зерно, знаменатель – солома)

Варианты опыта	^{238}U			^{232}Th		
	Концентрация		Вынос, сБк/м ²	Концентрация		Вынос, сБк/м ²
	сБк/кг	в % к контр.		сБк/кг	в % к контр.	
1	2	3	4	5	6	7
<i>О з и м а я п ш е н и ц а</i>						
Контроль (без удобрений)	4,4	100,0	2,4	5,3	100,0	2,8
	13,2	100,0	7,6	12,9	100,0	7,5
N160P90K60 (оптимальная норма)	4,3	97,7	2,8	4,4	83,0	2,9
	12,6	95,5	8,7	11,7	90,7	8,1
N320P720K480	3,5	79,5	2,9	3,7	69,8	3,1
	11,6	87,9	9,9	9,7	75,2	8,4

1	2	3	4	5	6	7
<i>О з и м ы й я ч м е н ь</i>						
Контроль (без удобрений)	<u>3,3</u> 14,1	<u>100,0</u> 100,0	<u>1,5</u> 8,0	<u>5,6</u> 13,3	<u>100,0</u> 100,0	<u>2,6</u> 7,6
N90P90K60 (оптимальная норма)	<u>3,3</u> 13,3	<u>100,0</u> 94,3	<u>1,9</u> 9,3	<u>4,6</u> 12,2	<u>82,1</u> 91,7	<u>2,6</u> 8,6
N135P360K240	<u>3,3</u> 13,2	<u>100,0</u> 93,6	<u>2,1</u> 10,4	<u>3,9</u> 11,9	<u>69,6</u> 89,5	<u>2,5</u> 9,4
N180P720K480	<u>3,3</u> 13,0	<u>100,0</u> 92,2	<u>2,4</u> 11,2	<u>3,6</u> 10,9	<u>64,3</u> 82,0	<u>2,6</u> 9,4
<i>Н у т</i>						
Контроль (без удобрений)	<u>7,5</u> 20,3	<u>100,0</u> 100,0	<u>1,5</u> 5,4	<u>7,8</u> 15,8	<u>100,0</u> 100,0	<u>1,5</u> 4,1
N30P60K30 (оптимальная норма)	<u>7,2</u> 18,5	<u>96,0</u> 91,1	<u>1,6</u> 5,5	<u>7,3</u> 14,3	<u>97,3</u> 90,5	<u>1,6</u> 4,5
N45P240K120	<u>7,3</u> 17,7	<u>97,3</u> 87,2	<u>1,8</u> 6,2	<u>6,6</u> 13,9	<u>84,6</u> 88,0	<u>1,7</u> 4,8
N60P480K240	<u>7,1</u> 16,8	<u>94,7</u> 82,8	<u>2,0</u> 6,6	<u>5,9</u> 13,5	<u>75,6</u> 85,0	<u>1,7</u> 5,3
<i>С о я</i>						
Контроль (без удобрений)	<u>8,0</u> 22,4	<u>100,0</u> 100,0	<u>1,7</u> 6,8	<u>11,2</u> 13,7	<u>100,0</u> 100,0	<u>2,3</u> 4,2
N90P60K30 (оптимальная норма)	<u>7,8</u> 18,8	<u>97,5</u> 83,9	<u>2,1</u> 7,8	<u>10,0</u> 11,0	<u>89,3</u> 80,3	<u>2,6</u> 4,8
N135P240K120	<u>7,4</u> 19,1	<u>92,5</u> 85,3	<u>2,3</u> 8,5	<u>9,9</u> 9,3	<u>88,4</u> 67,9	<u>3,1</u> 4,3
N180P480K240	<u>7,2</u> 16,6	<u>90,0</u> 74,1	<u>2,3</u> 7,8	<u>8,5</u> 8,6	<u>75,9</u> 62,8	<u>2,8</u> 3,1

. По нашему мнению, одной из возможных причин снижения концентрации ^{238}U и ^{232}Th в урожае является, то что при внесении минеральных удобрений (особенно в повышенных нормах) снижается доля водорастворимых и обменных форм и увеличивается доля кислоторастворимых и фиксированных форм этих радионуклидов в почве.

Выводы

Внесение полных минеральных удобрений (NPK) в возрастающих нормах на серо-бурых почвах Абшерона наряду с увеличением урожая зерна в среднем по культурам на 2,7-30,5 ц/га и соломы на 4,4-29,3 ц/га, привело к значительному снижению содержания ^{90}Sr в зерне - на 18,3-59,7%, в соломе - на 14,5-54,3% и ^{137}Cs в зерне - на 22,0-62,5% и соломе - на 18,0-48,9% зерновых колосовых и зернобобовых культур.

Минеральные удобрения в оптимальных, а также в повышенных нормах наряду с увеличением урожая, приводит к значительному снижению накопления ^{238}U в зерне – на 2,3-20,5%, в соломе – на 4,5-25,9% и ^{232}Th в зерне – на 2,7-30,2% и в соломе на 8,3-51,8% у различных сельскохозяйственных культур.

Список литературы:

1. Алексахин Р. М., Моисеев И. Т., Тихомиров Ф. А. Агрохимия ^{137}Cs и его накопление сельскохозяйственными растениями // Агрохимия. 1977. № 2. С. 129-142.
2. Алиев Д. А., Мамедов Г. Ш., Абдуллаев М. А. Радиоэкологические аспекты биогеоценозов. Баку: Изд-во «Элм». 2015. 242 с.
3. Архипов Н. П., Февралева Л. Т., Бобрикова Е. Т. Основные закономерности накопления естественных радионуклидов в урожае сельскохозяйственных культур // Тез. докл. II Всесюз. конф. по с.-х. радиологии. Обнинск: 1984. Т. I. С. 117-118.

4. Ильин М. И., Перепелятников Г. П., Пристер Б. С. Влияние коренного улучшения естественных лугов Полесья Украины на переход радиоцезия из почвы в травостой // *Агрохимия*. 1991. №1. С. 101-105.

5. Ильязов Р. Г. Чернобыльская катастрофа и агросфера: последствия и контрмеры. Казань: Изд-во «Бриг». 2011. 352 с.

6. Маликов В. Г., Жуков Б. И., Перепелятникова Л. В. Влияние минеральных удобрений и промышленных отходов на поступление радиоизотопов в урожай растений Северного Кавказа // *Тез. докл. I Всесоюз. конф. по с.-х. радиологии*. М. 1979. С. 152.

7. Моисеев И. Т., Тихомиров Ф. А., Мартюшов В. З., Рерих Л. А. К оценке влияния минеральных удобрений на динамику обменного ^{137}Cs в почвах и доступность его овощным культурам // *Агрохимия*. 1988. № 5. С. 86-92.

8. Павлоцкая Ф. И., Федосеев Г. А., Бабичева Е. В., Зацепина Л. Н., Тюрюканова Э. Б. К вопросу о методике определения стронция-90, стабильного стронция и кальция в почвах и растительных остатках // *Почвоведение*. 1964. № 2. С. 105-112.

9. Пристер Б. С., Перепелятникова Л. В., Куновский В. И. Влияние удобрений и мелиорантов на поступление радиоцезия в растения картофеля // *Тез. докл. I Всесоюз. радиобиолог. съезда*. М. 1989. Т. 2. С. 511.

References:

1. Aleksakhin R. M., Moiseev I. T., Tikhomirov F. A. Agrokimiya ^{137}Cs i ego nakoplenie sel'skokhozyaistvennyimi rasteniyami // *Agrokimiya*. 1977. № 2. S. 129-142.

2. Aliev D. A., Mamedov G. Sh., Abdullaev M. A. Radioekologicheskie aspekty biogeotsenozov. Baku: Izd-vo «Elm». 2015. 242 s.

3. Arkhipov N. P., Fevrалеva L. T., Bobrikova E. T. Osnovnye zakonomernosti nakopleniya estestvennykh radionuklidov v urozhae sel'skokhozyaistvennykh kul'tur // *Тез. докл. II Vsesoyuz. конф. по с.-х. радиологии*. Obninsk: 1984. Т. I. S. 117-118.

4. Il'in M. I., Perepelyatnikov G. P., Prister B. S. Vliyanie korennoy uluchsheniya estestvennykh lugov Poles'ya Ukrainy na perekhod radiotseziya iz pochvy v travostoi // *Агрохимия*. 1991. №1. S. 101-105.

5. Il'yazov R. G. Chernobyl'skaya katastrofa i agrosfera: posledstviya i kontrmery. Kazan': Izd-vo «Brig». 2011. 352 с.

6. Malikov V. G., Zhukov B. I., Perepelyatnikova L. V. Vliyanie mineral'nykh udobrenii i promyshlennykh otkhodov na postuplenie radioizotopov v urozhai rastenii Severnogo Kavkaza // *Тез. докл. I Vsesoyuz. конф. по с.-х. радиологии*. М. 1979. S. 152.

7. Moiseev I. T., Tikhomirov F. A., Martyushov V. Z., Rerikh L. A. K otsenke vliyaniya mineral'nykh udobrenii na dinamiku obmennogo ^{137}Cs v pochvakh i dostupnost' ego ovoshchnym kul'turam // *Агрохимия*. 1988. № 5. S. 86-92.

8. Pavlotskaya F. I., Fedoseev G. A., Babicheva E. V., Zatsepina L. N., Tyuryukanova E. B. K voprosu o metodike opredeleniya strontsiya-90, stabil'nogo strontsiya i kal'tsiya v pochvakh i rastitel'nykh ostatkakh // *Почвоведение*. 1964. № 2. S. 105-112.

9. Prister B. S., Perepelyatnikova L. V., Kunovskii V. I. Vliyanie udobrenii i meliorantov na postuplenie radiotseziya v rasteniya kartofelya // *Тез. докл. I Vsesoyuz. радиобиолог. s"ezda*. М. 1989. Т. 2. S. 511.